
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 005.1

DOI 10.5281/zenodo.13908484

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY

ИМАМОВ РУСТАМ РАФКАТОВИЧ,

соискатель,

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

IMAMOV RUSTAM RAFKATOVICH,

Degree candidate,

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (RGU).

Данная статья посвящена рассмотрению теоретических подходов к формированию стратегии развития предприятия. Представлены трактовки понятий «стратегическое управление» и «стратегия». С учетом рассмотренных определений сформулировано авторское понимание сущности стратегии развития. Приведена классификация стратегий развития предприятия. Проанализирована иерархия стратегий по уровню принятия решений. Охарактеризована система формирования стратегий предприятия. В результате проведенного анализа сделан вывод о многогранности области применения стратегических управленческих решений.

This article is devoted to the consideration of theoretical approaches to the formation of an enterprise development strategy. The interpretations of the concepts of "strategic management" and "strategy" are presented. Taking into account the considered definitions, the author's understanding of the essence of the development strategy is formulated. The classification of enterprise development strategies is given. The hierarchy of strategies by decision-making level is analyzed. The system of formation of enterprise strategies is characterized. As a result of the analysis, the conclusion is made about the versatility of the field of application of strategic management decisions.

Ключевые слова: *стратегия, нефтегазодобывающее предприятие, стратегическое управление, классификация стратегий, принятие решений, цель.*

Key words: *strategy, oil and gas producing enterprise, strategic management, classification of strategies, decision-making, goal.*

Быстро и постоянно меняющаяся внешняя и внутренняя политическая и экономическая среда, в которой функционирует большинство крупных российских нефтегазовых компаний (НГК), усиление элементов неопределенности и непредсказуемости, ускорение темпов научно-технического и социально-экономического развития – в значительной

мере усложняют процессы управления компаниями и вызывают необходимость выработки у менеджмента стратегических подходов к управлению компаниями.

Стратегическое управление компанией – это сложный процесс, требующий выполнения комплекса взаимосвязанных операций. Принципы современного стратегического управления основаны на системном и ситуационном подходах. Предприятие рассматривается как «открытая система», а главные предпосылки успеха его функционирования связаны с тем, насколько оперативно оно приспосабливается к экономическому и социально-политическому окружению. К факторам, на которые необходимо быстро реагировать предприятиям, прежде всего, следует отнести усиливающую глобализацию и вызванную этим конкуренцию на рынке энергоносителей (особенно в сфере сжиженного природного газа, моторных топлив), высокие цены на используемые в производственном цикле материалы, трудности в получении передовых технологий у иностранных компаний.

Может показаться, что растущее число факторов, влияющих на предприятие, сложно учесть и предсказать, а тем более обосновать долгосрочные перспективы развития. Но это не спорно. Разработка стратегий развития предприятия как важного инструмента стратегического управления стала аксиомой в странах с развитой рыночной экономикой. Умелое использование концептуальных подходов к стратегическому управлению обеспечивают успех многим зарубежным компаниям.

В связи с этим, для повышения практической значимости научных разработок в области стратегического управления, необходимо формирование методологических подходов в области стратегического менеджмента применительно к российским предприятиям. Их разработка должна осуществляться на соответствующей теоретической базе. Поэтому необходимо изучить теоретические взгляды и научные точки зрения на понятие и содержание стратегического управления.

Сущность понятий «стратегическое управление» и «стратегия».

К настоящему в производственной сфере сложился целый ряд определений понятия о стратегическом управлении, в которых делается упор на те или иные их аспекты и особенности этого сложного процесса. Среди которых можно выделить:

- 1) концентрация внимания на параметрах организационного окружения;
- 2) формирование долгосрочных целей организации и определение путей их достижения;
- 3) определение стратегического управления как метода реализации стратегии.

И. Ансофф определил стратегическое управление, как «деятельность, связанную с постановкой целей и задач организации и с поддержанием ряда взаимоотношений между организацией и окружением, которые позволяют ей добиваться своих целей, соответствуют ее внутренним возможностям и позволяют оставаться восприимчивой к внешним требованиям» [1]. Подобным образом определяют стратегическое управление и ряд зарубежных авторов, таких как А. Роув, Д. Шендел, К. Хаттен, рассматривая его как «деятельность по установлению связи организации с ее окружением, состоящую в реализации выбранных целей и в попытках достичь желаемого состояния взаимоотношений с этим окружением посредством распределения ресурсов, позволяющего эффективно и результативно действовать организации» [7].

А. Томпсон и А. Стрикленд считают, что стратегическое управление это «план управления фирмой, направленный на укрепление ее позиций, удовлетворение потребителей и достижение поставленных целей» [11]. А Дж. Пирс и Р. Робертсон представляют данное понятие как «набор решений и действий по формулированию и выполнению стратегий, разработанных для того, чтобы достичь целей организации» [7].

Таким образом, стратегическое управление – это процесс принятия и осуществления стратегических решений, отражающих приоритетность целей и динамики развития, предви-

дение будущего, прогнозирование среды и выработку способов адаптации к ее изменениям. Центральной идеей концепции стратегического управления является обеспечение долгосрочного процветания организации на основе удержания, непрерывного развития и упрочнения конкурентных позиций. Успешное функционирование организации в современных условиях определяется оптимальным сочетанием ее внутреннего потенциала и сил, действующих во внешнем окружении.

Основной важнейшей составляющей стратегического управления является стратегия. Основная цель стратегии предприятия заключается в том, чтобы добиться долгосрочных конкурентных преимуществ, которые обеспечат его выживание, устойчивое функционирование и развитие предприятия в горизонте планирования. Чтобы стратегия оказалась эффективной, она должна быть максимально ясной и предусматривать не только установление приоритетов, но и распределение ресурсов и ответственности между исполнителями.

Существует множество подходов к пониманию «стратегии». Многообразие мнений и точек зрения, как зарубежных исследователей, так и российских ученых вызвано отсутствием общепризнанного подхода к формированию стратегии развития предприятия. Одни из них, такие как, Дж. Харрисон, Р.Кац, Б. Джеймс, Дж. Куинн, А. Томпсон, А. Стрикленд, С. Попов и другие подразумевают под стратегией конкретные планы действий, ориентиры, направления развития, а другие – А. Чандлер, Г. Минцберг, И. Ансофф, О.Виханский и др. под стратегическими действиями подразумевают принцип поведения, интуицию, опыт и профессионализм руководителя. Эти различия трактовок вызваны разными подходами к пониманию сущности, принципов определения, планирования и прогнозирования целей перспективного развития предприятий в различных экономических системах.

Сам термин «стратегия» произошел от греческого «strategos» – «искусство генерала», и заимствован из военной науки. Именно потому, что многие проблемы полководческого искусства аналогичны проблемам экономической, управленческой и производственной деятельности, категория стратегия получила столь широкое применение в различных сферах.

Согласно военному подходу стратегия – «...это искусство главнокомандующего, искусство планирования и ведения крупных военных операций и войны в целом в отличие от тактики – искусство руководства войсками в бою или при приближении противника» [8]; «стратегия как высшая область военного искусства, изучает закономерности и характер войны, разрабатывает теоретические основы планирования, подготовки и ведения военных операций, занимается определением стратегических задач, вытекает из политики и обслуживает ее» [12].

Известные современные специалисты в области стратегического управления развитием производства, такие как Дж. Харрисон, Б. Санто и др. трактуют понятие «стратегии» с военной точки зрения, отмечая, что стратегия – это долгосрочный план и программа действий по осуществлению миссии и достижению целей компании. По их мнению, вначале определяется конечное состояние, которое должно быть достигнуто через определенный промежуток времени. Затем фиксируется, что необходимо сделать для того, чтобы достичь этого конечного состояния. Далее составляется детальный план, реализация которого должна привести к достижению конечной, четко определенной цели.

Автор одной из первых работ в области стратегического управления А. Чандлер считает, что стратегия – "это определение основных долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение курса действий и распределения ресурсов, необходимых для достижения этих целей" [13]. Впоследствии, это определение им дополняется требованием экономичности для принимаемых курсов действий в утверждении, что «стратегическая альтернатива определяется путем сопоставления возможностей и ресурсов корпорации с учетом приемлемого уровня риска».

Наиболее известный специалист в области стратегического управления И. Ансофф трактует стратегию как «набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности». Им стратегия представлена "систематизированным процессом, предписывающим четкую последовательность шагов и активно использующим аналитические инструменты и методы" [2].

Несколько иное определение стратегии дано в работах английских ученых А.А. Томпсона и А.Дж. Стрикленда, а также ряда отечественных исследователей, Попова С.А., Градова А.П. и др. По их мнению, «стратегия – это обобщающая модель действий организации, необходимая для достижения поставленных целей путем координации и распределения своих ресурсов» [9; 11]. В этом качестве стратегия представляет собой набор правил для принятия управленческих решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности.

В тоже время ряд отечественных экономистов в своих работах [4-6] характеризуют стратегию не как план действий, а как долгосрочное качественно определенное направление, путь дальнейшего поведения в среде, функционирование в рамках которого должно привести организацию к достижению стоящих перед ней целей.

Следует отметить, что подробный стратегический план действий в условиях современной рыночной экономики не дает и не может дать точного и детального описания ситуации на долгосрочную перспективу. Вырабатываемая стратегия в настоящее время является совокупностью качественных пожеланий к тому, в каком состоянии должно находиться предприятие в будущем, какую позицию оно должно занимать на рынке и в бизнесе, какую иметь организационную культуру и т.д. Она должна включать общие принципы, на основе которых менеджеры предприятия могут принимать комплексные взаимоувязанные управленческие решения, направленные на обеспечение процесса достижения целей. С этой точки зрения, стратегия развития предприятия должна состоять из системы взаимосвязанных решений, обеспечивающих развитие организационной системы, направляющих и формирующих последующие действия предприятия и оказывающие большое влияние на достижение его стратегических целей.

Как видно из вышеизложенного, в настоящее время существует множество подходов к пониманию и содержанию стратегии. Принимая во внимание различные позиции и мнения разных авторов, можно сформулировать сущность стратегии развития предприятия следующим образом – стратегия — это комплекс взаимоувязанных стратегических решений, определяющих приоритетные направления деятельности предприятия по реализации его миссии, целей и задач.

Классификация стратегий развития предприятия.

Разнообразие стратегий, которые существуют в настоящее время, говорит о возможности у предприятий выбора направлений развития. Выбор зависит от ряда факторов, таких как, производственно-экономический потенциал предприятия, цели предприятия, технологии производства, состояния международного и российского рынка, положения на нем предприятия, стратегий конкурентов, экономической и политической обстановки в стране, научно-технических компетенций и др.

Для эффективной разработки стратегии могут быть значимы любые из указанных выше факторов, в зависимости от отраслевых и других особенностей предприятия. Учесть все эти факторы при определении стратегии развития предприятия очень сложно. Разработка любой стратегии требует обоснования целей и задач, определения ресурсов, знаний и навыков в принятии стратегических управленческих решений. В связи с этим, заранее определить возможности предприятия, его положение на рынке, выделить основные факторы во внешней и внутренней среде предприятия, которые определяют его поведение. Далее выбрать стратегические направления развития, в наибольшей степени соответствующие целям его деятельности и определить стратегию дальнейшего развития.

В области управления сложилось множество подходов к классификации стратегий развития предприятия, в основе которых лежат разнообразные критерии, систематизировать которые на практике довольно сложно. Так, М. Мескон, М. Альберт и другие [10] считают, что перед организацией стоят четыре основные стратегические альтернативы: стратегия ограниченного роста, стратегия роста, стратегия сокращения и комбинированная стратегия. Последняя – это любое сочетание рассмотренных альтернатив – ограниченного роста, роста и сокращения и др. Такой стратегии, как правило, придерживаются крупные организации, активно функционирующие в нескольких отраслях. Так, предприятие может продавать или ликвидировать одно из своих производств и взамен приобрести одно или несколько других. В этом случае будет иметь место сочетание двух базовых альтернативных стратегий – сокращения и роста.

Важный вклад в области разработки классификации стратегий развития предприятия был сделан Майклом Портером [3]. Он выделял два пути достижения оптимального функционирования предприятия:

- становиться в своей отрасли производителем с самым низким уровнем себестоимости;
- дифференцировать свою продукцию в тех направлениях, которые ценятся покупателем до такой степени, что он заплатит наивысшую цену, чтобы получить их.

Кроме этого, предприятие может выбирать, на каком «по ширине фронта» рынке конкурировать – на всем рынке или на каком-либо сегменте. Предприятия, не обладающие возможностями для завоевания лидерства на рынке, должны сконцентрировать свои усилия на определенном сегменте и стремиться увеличивать там свои преимущества по отношению к конкурентам. Исходя из этого, для укрепления позиций предприятия М. Портер рекомендует использовать одну из следующих стратегий, отраженных на рис. 1 [3].

Направление Объем рынка	Низкие издержки	Дифференциация продукции
Вся отрасль	Лидерство в издержках	Дифференциация продукции
Сегмент рынка	Фокусирование на издержках	Фокусирование на дифференциации продукции

Рис. 1. Стратегии конкурентных преимуществ (М. Портер)

Стратегия лидерства за счет низких издержек. Предприятие, решившее использовать эту стратегию, ориентируется на изготовлении недорогих, но качественных изделий массового потребления. Стремление быть лидером в области достижения оптимальных издержек производства требует захвата большой доли рынка, применения ресурсосберегающих технологий, осуществления четкого контроля над накладными расходами и другими видами постоянных издержек. Предприятия будут рентабельными даже в условиях сильной конкурентной борьбы, если другие конкуренты терпят убытки. Низкие затраты создают высокие входные барьеры на рынок. При появлении продуктов-заменителей лидер по экономии на издержках имеет большую свободу действий, чем конкуренты. Низкие затраты снижают также влияние поставщиков на результаты деятельности предприятия.

Однако применение данной стратегии связано со следующими рисками: конкуренты

могут перенять методы снижения затрат; серьезные технологические новшества могут устранить имеющиеся конкурентные преимущества и сделать малопригодным накопленный опыт; концентрация внимания только на затратах затрудняет своевременное обнаружение изменений на рынке; а непредвиденные факторы, увеличивающие затраты, могут привести к уменьшению разрыва в ценах в сравнении с конкурентами.

Стратегия дифференцирования продукта и услуг. Предприятие, решившие использовать эту стратегию, все свои усилия направляет на создание продукта, который обладает большей пользой для потребителей по сравнению с продуктом конкурентов. При этом затраты не относятся к числу первоочередных проблем. Обособление товара на рынке, дифференциация его коммерческих характеристик, проводятся за счет создания продукции с более совершенными, чем стандартные изделия техническими параметрами, качеством исполнения, на базе обеспечения более широкого выбора услуг при реализации и эксплуатации изделий, на основе привлекательности низких цен. К преимуществам данной стратегии относятся:

- потребители предпочитают продукт данного предприятия из-за его непревзойденности;
- предпочтение потребителей и неповторимость продукта создают высокие входные барьеры;
- высокая прибыль облегчает отношения с поставщиками.

Однако, цена продукта может быть настолько значительной, что потребители, несмотря на преданность данной марке, предпочтут продукт других фирм. Также возможны подражания других фирм, что приведет к снижению преимуществ, связанных с дифференцированием.

Стратегия фокусирования. Предприятия, решившие использовать эту стратегию, все свои действия направляют на определенный сегмент рынка. При этом предприятие может стремиться к лидерству либо за счет экономии на издержках, либо путем дифференциации продукта, либо совмещения этих методов. Основная идея стратегии фокусирования заключается в том, что предприятие может обслуживать свой узкий целевой рынок более эффективно, чем конкуренты, которые рассредоточивают свои ресурсы на всем рынке. В результате создается преимущество над конкурентами либо путем дифференциации товаров на основе более полного удовлетворения нужд целевого рынка, либо путем достижения меньших издержек при обслуживании выбранного сегмента.

Рассмотренные стратегии, несмотря на существенные различия в характере достигаемых конкурентных преимуществ, взаимосвязаны между собой. Во многих случаях снижение издержек является условием успешности дифференциации продукции.

И. Ансофф предложил подход, представленный в виде матрицы «товар-рынок» на рис. 2 [1].

Товары	Рынки	
	Существующие (освоенные)	Новые
Существующие	Стратегия совершенствования деятельности	Стратегия развития (расширение границ рынка)
Новые	Стратегия разработки новых товаров	Стратегия диверсификации

Рис. 2. Матрица «товар-рынок» (И. Ансофф)

Стратегия совершенствования деятельности направлена на существующие продукты и рынки. Предприятие стремится расширить сбыт выпускаемых товаров на традиционных рынках путем установления конкурентоспособных цен или идентификации продвижения товаров.

Стратегия развития рынка направлена на поиск новых рынков для уже выпускаемой продукции. Эта стратегия эффективна, если предприятие стремится расширить свой рынок за счет проникновения на новые географические рынки, внедрения в новые сегменты рынка.

Стратегия товарной экспансии – это совершенствование выпускаемых товаров и разработка новых продуктов для сложившихся и давно освоенных рынков. Эта стратегия применяется, когда предприятие разрабатывает новые или модифицирует старые товары улучшенного качества.

Стратегия диверсификации. Реализация данной стратегии предполагает разработку новых продуктов и новых рынков. Поэтому она наиболее рискованная, так как нет полной уверенности, что новые рынки готовы принять новую продукцию, и она будет пользоваться спросом у покупателей.

Основной недостаток этого подхода к генерированию альтернативных стратегий состоит в том, что они определяются в зависимости от состояния двух элементов: рынка и товара. Другие важные элементы, например, технология, положение предприятия в отрасли, не учитываются.

В последние годы фокус внимания в стратегическом управлении стал направляться на иерархические уровни управления предприятием. Проблемы управления предприятиями имеют совершенно иной характер, и цель стратегии предприятия уже направляется на достижение конкурентных преимуществ, которые обеспечат предприятию высокую рентабельность. Для распределения ресурсов предприятие принимает корпоративные, конкурентные и функциональные решения. В связи с этим, выделяют корпоративную стратегию развития, которая включает в себя деловые стратегии, а затем функциональные стратегии, поскольку приток ресурсов происходит обычно на функциональном уровне.

Корпоративные стратегии касаются деятельности компании (предприятия) в целом. Основной целью корпоративной стратегии является выбор тех направлений, в которые следует направлять инвестиции. Если в компании установлены цели и разработаны стратегии на корпоративном уровне, то для хозяйственных подразделений предприятия эти стратегии представляются целями. Подразделения, в свою очередь, разрабатывают свои стратегии. Последние для каждой из служб или отделов предприятия выступают в качестве набора целей.

Деловые стратегии распространяются на хозяйственные подразделения предприятия. Их целями являются обеспечение реализации бизнес-плана, выходных конкурентных позиций на рынке.

Функциональные стратегии принимаются в интересах различных отделов и служб предприятия. Их назначение заключается в рациональном распределении ресурсов отдела (службы).

В данной типизации стратегий А. Томпсон, А. Стрикленд выделяют дополнительно еще четвертую – операционную стратегию [11]. Ее назначение состоит в управлении ключевыми организационными звеньями (заводами, отделами продаж, центрами распределения), а также в обеспечении выполнения стратегически важных оперативных задач (покупка материалов, управление запасами, транспортировка, рекламные кампании).

Таким образом, на предприятии разрабатывается иерархическая система взаимосвязанных стратегий, детализируя каждый ее управленческий уровень: общая корпоративная стратегия, деловые стратегии, индивидуальные стратегии для всех подразделений предприятия, а также стратегии для каждого рынка и товара (рис. 3).

Рис. 3. Иерархия стратегий по уровню принятия решений

В зависимости от периода времени, на который разрабатывается стратегия, выделяют: долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную стратегии. Долгосрочная стратегия рассчитана на срок более 5 лет, и носит концептуальный характер. Ее задача состоит в определении долгосрочных структурных изменений на рынке, установлении целевых ориентиров развития организации и средств достижения основных целей.

Среднесрочная стратегия разрабатывается на период от 1 года до 3 лет и предусматривает организационные, технические и кадровые изменения для реализации стратегических направлений в управлении предприятием.

Краткосрочная стратегия ориентирована на 1 год и является наиболее детализированным планом развития. Она носит оперативный характер, разрабатывается на функциональном уровне управления организацией в виде производственной, маркетинговой, кадровой, финансовой стратегии.

Многообразие подходов к систематизации стратегий предприятия усложняет работу по формированию единой классификации. Основываясь на факторах, которые являются, на наш взгляд, наиболее существенными для развития предприятия определим наиболее важные признаки, на основе которых составим классификацию стратегий предприятия (рис. 4): содержание стратегии, уровень принятия решений, стадии жизненного цикла предприятия, поведение организации в конкурентной среде, относительная отраслевая позиция предприятия, степень реализации стратегии.

Большинство стратегий не может быть сведено только к одному из критериев. Так, например, корпоративная стратегия на стадии роста может носить наступательный характер, а функциональные стратегии могут быть по своему содержанию – социальными, производственными, организационными, технологическими и проч.

Среди такого множества стратегических альтернатив предприятию очень сложно выбрать наиболее предпочтительную для себя стратегию. Опыт выработки стратегий различными предприятиями показывает, что они редко останавливают свой выбор на каком-то одном варианте. Чаще всего общая стратегия представляет собой ту или иную их комбинацию, а последовательность их реализации определяется значимостью и ожидаемыми результатами.

Несмотря на большое количество вариантов стратегий, их выбор в принципе можно ограничить четырьмя альтернативными стратегическими категориями, каждая из которых может иметь несколько вариантов. Сосредоточение внимания на этих категориях во многом упрощает процесс разработки стратегии любым предприятием. Ниже приведены характеристики основных стратегических альтернатив.

Рис. 4. Классификация стратегий предприятия по основным признакам

Стратегия расширения. Предприятие ориентируется на крупное увеличение масштабов активности в рамках определенной миссии или пересматривает свое предназначение путем освоения новой продукции, новых рынков или новой технологии. Принятие стратегии расширения обычно требует значительных инвестиций и часто связано с большими рисками.

Стратегия стабилизации. Предприятие нацелено на постепенное наращивание улучшений в оперативной деятельности, продолжая работать в соответствии со своей миссией. Стратегия стабилизации означает, что предприятие ориентируется на «отладку» уже осуществляемых операций.

Стратегия экономии. Активность предприятия направлена на улучшение посредством ликвидации убыточных или маловыгодных операций в рамках действующих целевых установок или пересматривает их благодаря прекращению производства некоторых товаров, уходу с некоторых рынков или отказу от некоторых технологий. Этот вид стратегии берется предприятием на вооружение как временная мера при решении специфического круга проблем

Комбинированная стратегия. Предприятие одновременно осуществляет какие-либо две или даже все три перечисленные стратегии. Обычно это делается в различных хозяйственных единицах. Так, предприятие может выбрать стратегию расширения в наиболее перспективной в отношении роста области и в то же время выключиться из сфер активности, в которых ожидается спад.

На основе рассмотренных выше классификаций предлагается схема, которая позволит сделать более обоснованный выбор комплексной стратегии развития компании и ее вариантов (рис. 5). Схема, в первую очередь, включает корпоративную стратегию, определяющую перспективное развитие компании. Важным моментом на этом этапе является то, что суть корпоративной стратегии должна транслировать миссию компании, быть ее логичным продолжением.

Далее, на основе корпоративной стратегии разрабатывается ряд бизнес – стратегий, определяющих позиции компании на рынке. Они служат основой для разработки функциональных стратегий в рамках отдельных предприятий или структурных подразделений. И в результате образуется стратегия развития предприятия, которая находит формальное отражение в планах.

Рис. 5. Система формирования стратегий предприятия

Выводы.

Таким образом, результаты анализа теоретических подходов к формированию стратегии развития предприятия показали, что область применения стратегических управленческих решений многогранна. Принимая во внимание сложность современной внешней политической и экономической обстановки, в которой функционируют российские нефтегазовые компании, можно утверждать, что вопросы разработки стратегии их развития являются весьма актуальными на сегодняшний день. При этом стратегический подход к решению проблем управления промышленным предприятием дает возможность формировать альтернативные варианты его развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.; М.; Харьков; Минск: Питер, 1999. 416с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. 519с.
3. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / Пер. с англ. Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. М.: «Банки и биржи», «ЮНИТИ», 1997. 175 с.
4. Владимирова В.Г. Организационные структуры управления компаниями // Менеджмент в России и за рубежом. 1998. №3. С. 115-125.
5. Виханский О.С. Стратегическое управление. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Гардарики, 1999. 292 с.
6. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. М.: Издательство МГУ, 2002. 528 с.
7. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика. М.: Аспект пресс, 2002. 415 с.
8. Золотогоров В.Г. Энциклопедический словарь по экономике. Мн.: Полымя, 1997. 571 с.
9. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 4 / Гос. ун-т упр-я, Нац. фонд подготовки кадров. М.: Инфра-М, 1999. 320 с.
10. Мескон М, Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. М.: ДЕЛЮ, 1997. 704 с.
11. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии / Пер. с англ. Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998. 576 с.

12. Экономическая энциклопедия / Науч.-ред. Совет изд-ва «Экономика»; Институт экон. РАН; Гл. ред. Л.И. Абалкин. М.: ОАО «Изд-во «Экономика»», 1999. 1055 с.

13. Chandler A.D. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Cambridge, MA: MIT Press, 1962. 463 p.

© Имамов Р.Р., 2024.